

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ўрозов Азамат Отабоевич

ДУНЁ МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ФАРОВОНЛИК ВА РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИ

БЎЙИЧА РЕЙТИНГЛАРИ 2020

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

